

AQLI ZAIF O'QUVCHILARNING TABIIY FAN DARSLARIDA NUTQINI SHAKLLANTIRISH

TDPU, Maxsus pedagogika va inklyuziv ta'lim

fakulteti, Oligofrenopedagogika kafedrası

o'qituvchisi D.G. Azizova

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15203667>

Annotasiya: Shaxsga yo'naltirilgan zamonaviy yondashuv har bir imkoniyati cheklangan o'quvchilar nutqini shakllantirish, shaxsiy va ijtimoiy shakllanishi uchun yetarli sharoitlarni ta'minlash va "Tabiiy fan" darslarida imkoniyati cheklangan o'quvchilar nutqini rivojlantirish bo'yicha olib boriladigan korreksion (tuzatish) ishlarining maqbul bo'lgan samarali yo'llarini aniqlash, umumlashtirish, metodik tavsiyalar ishlab chiqish vazifalarini o'z oldiga qo'ygan.

Kalit so'zlar: Imkoniyat, harakat, nutq, vosita, jamiyat, aloqa, bog'liq.

Аннотация: Современный личностно-ориентированный подход обеспечивает достаточные условия для речевого развития, личностного и социального становления каждого обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, а также определение приемлемых и эффективных способов коррекционной (коррекционной) работы по развитию речи обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на занятиях по предмету «Естествознание». подведение итогов, разработка методических рекомендаций.

Ключевые слова: Возможность, действие, речь, инструмент, общество, общение, родственное.

Annotation: A modern person-centered approach provides sufficient conditions for the speech development, personal and social development of each student with disabilities, as well as the determination of acceptable and effective methods of correctional work on the development of speech of students with disabilities in classes in the subject "Natural Science" . summing up, developing methodological recommendations.

Key words: Opportunity, action, speech, tool, society, communication, related.

O‘zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishishi tufayli barcha sohalarda tub o‘zgarishlar ro‘y bera boshladi. Bu o‘zgarishlar uzluksiz ta’limning barcha bo‘g‘inlariga tegishli bo‘lib, ta’lim- tarbiyaga alohida mas’uliyat yukladi. Zero, jahon miqyosida ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishning asosiy omillaridan biri sifatida shaxs intellektual imkoniyatlarini davr talablari asosida rivojlantirish, yangi bosqichga ko‘tarish e’tirof etilmoqda. Xalqaro tashkilotlar hamda dunyoning aksariyat mamlakatlari tomonidan 2030 yilgacha belgilangan halqaro ta’lim konsepsiyasi “bilimning mustahkam poydevoriga ega bo‘lish, ijodiy fikrlarni rivojlantirish”¹ dolzarb vazifa sifatida qayd etilgan bo‘lib, bu o‘z navbatida YuNESKO bilan hamkorlikda maxsus maktab ta’lim tashkilotlarida o‘quvchilarni pedagogik qo‘llab-quvvatlash asosida intellektual imkoniyatlarini rivojlantirish zaruratini yuzaga keltirmoqda.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “2017 yil 7 fevraldagi “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha harakatlar strategiyasi to‘g‘risida” gi PF-4947 sonli Farmoni, O‘zbekiston Respublikasini Prezidentining 2021 yil dekabrda PQ-57 sonli “Nogironligi bo‘lgan shaxslarni har tomonlama qo‘llab-quvvatlash, ularning bandligiga ko‘maklashish hamda ijtimoiy faolligini yanada oshirishga oid qo‘shimcha chora- tadbirlar to‘g‘risida” gi qaroriga asosan Respublikamizda jismoniy yoki psixik rivojlanishida nuqsoni bo‘lgan o‘quvchilarni o‘qitish hamda tarbiyalash davlatimizning ta’lim sohasidagi ustuvor yo‘nalishlaridan biri sifatida belgilab olindi.²

Tadqiqotning respublika fan va texnologiyalari rivojlanishining ustuvor yo‘nalishlariga mosligi. Mazkur tadqiqot respublika fan va texnologiyalar rivojlanishining. “Axborotlashgan jamiyat va demokratik davlatni ijtimoiy, huquqiy, iqtisodiy, madaniy, ma’naviy-ma’rifiy rivojlantirishda, innovasion g‘oyalar tizimini

¹Incheon declaration/Education 2030:Toward inclusive equitable quality education and lifelong learning for all (Word education Forum,19-22 may 2015,Incheon,Respublic of Korea).6p.26P.

²<http://Lex/uz/docs/578981>.Ўзбекистон Республикаси Президентининг қарори.21.12.2021 йилдаги ПҚ—5-сон.

shakllantirish va ularni amalga oshirish yo‘llari” ustuvor yo‘nalishiga muvofiq bajarilgan.

Tabiiy fan darslarida imkoniyati cheklangan o‘quvchilar nutqini rivojlantirishda bog‘langan nutq ahamiyati. Bog‘langan nutq-nutq faoliyatining eng murakkab shakli, tizimli bog‘langan taqdimot xarakteriga ega. Tilshunoslar nuqtai nazaridan bog‘langan nutq – bu aloqa va o‘zaro tushunishni ta‘minlaydigan semantik batafsil bayon (bir qator mantiqiy birlashtirilgan jumlar). T. B. Filicheva, G. V. Chirkina, V. A. Yastrebova , T. V. Tumanova, N. S. Jo‘qova, E. M. Mastyukova, R. I. Lalaeva, T. A. Tkachenkolar tomonidan tadqiq etilgan.

L.Mo‘minova, M.Ayupova, D.A.Nurkeldieva, P.M.Pulatova X.Po‘latova, Ya.Chicherina,L.Nurmuxamedova,N.Raxmankulova,Z.Mamarajabova,F.Qodirova, N.Abidova,Z.Urunova,U.Fayzievalar,X.Akromova,Sh.Amirsaidova,V.S.Raxmonova, N.Musaeva, R.Sh.Shomaxmudova, M.F.Xakimova, F.Qodirova, M.P.Xamidova, D.Yakubjanova, M.Maxmudova, F.Teshabaeva, X.Raximova, N.Abidova, L.Xayitovalar tomonidan imkoniyati cheklangan o‘quvchilarni ona tiliga o‘rgatish, lug‘at boyligini shakllantirish, maktabga nutqiy tayyorlash, kasbhunarga o‘rgatish masalalari, xamda bo‘lajak defektolog kadrlarni kompetensiyaviy yondashuv asosidagi masalalarida ilmiy tadqiqot ishlarini olib borishgan.

Mustaqil davlatlar xamdo‘stligi mamlakatlarining ko‘pgina olimlari imkoniyati cheklangan o‘quvchilar nutqini rivojlantirish muammosi bilan shug‘ullanishgan; masalan: V. K. Vorobyova imkoniyati cheklangan o‘quvchilar nutqini rivojlantirishda bog‘langan nutqni o‘qitish tizimini taklif qildi, u rasm-grafik va sensorli-grafik rejadan foydalangan holda tavsiflovchi matnlarni va rivoyat matnlarini tuzish mahoratini shakllantirish uchun modellashtirish texnikasiga asoslangan. T. A. Tkachenko bayon rejasini vizualizatsiya va modellashtirishdan foydalangan holda imkoniyati cheklangan o‘quvchilar bog‘langan nutqini rivojlantirish tizimini ishlab chiqdi.

Imkoniyati cheklangan o‘quvchilar bog‘langan nutqini o‘rganish bilan bog‘liq masalalar defektologiyada eng muhim masalalardan biridir. Ular nafaqat oligofrenopedagoglar, balki tegishli fanlar mutaxassislari: psixologlar,

nevropatologlar, psixiatrlar, embriologlar, genetiklar va boshqalar uchun xam muximdir.

Imkoniyati cheklangan o'quvchilar bog'langan nutqini buzilishi murakkab tuzilishga ega. Ular namoyon bo'lishi, mexanizmlari, chidamliligi jihatidan xilma-xil bo'lib, ularni tahlil qilishda tabaqalashtirilgan yondashuvni talab qiladi.

Imkoniyati cheklangan o'quvchilar bog'langan nutqini savol-javob shakli, vaziyatli bosqichida ancha kech rivojlanadi. Mustaqil bayonotga o'tish, hatto pedagogik yordam sharoitida ham, imkoniyati cheklangan o'quvchilar uchun juda qiyin va ko'p hollarda shakllanmagan bo'ladi. Bu imkoniyati cheklangan o'quvchilar bog'langan nutqini rivojlanishi alohida ta'lim ehtiyojiga ega bo'lgan o'quvchilar uchun ixtisoslashtirilgan maxsus maktabda o'qitishning eng muhim vazifalaridan biridir.

Imkoniyati cheklangan o'quvchilar bog'langan nutqini rivojlantirish ularning maxsus ta'lim muassasalarida o'qitish samaradorligi, jamiyatda keyingi ijtimoiylashuvda shartlaridan biridir, ammo bu jarayonning texnologiyasi yetarli darajada rivojlanmagan bo'lib qolmoqda.

Imkoniyati cheklangan o'quvchilar bog'langan nutqini rivojlantirish muammosi inson faoliyatining har qanday shakli va umuman uning xatti-harakatlarining ajralmas tarkibiy qismi ekanligi bilan dolzarbdir. Bog'langan nutqning shakllanishi yoki rivojlanmaganligi imkoniyati cheklangan o'quvchilarda qayd etiladi va rivojlanish, o'rganish va ijtimoiylashuviga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Imkoniyati cheklangan o'quvchilar bog'langan nutqini rivojlantirish bo'yicha o'z vaqtida va maqsadga muvofiq olib boriladigan korreksion pedagogik ishlar aqliy faoliyatni rivojlantirishga, maxsus maktab o'quv dasturini o'zlashtirishga, imkoniyati cheklangan o'quvchilar o'rtasida shaxslararo muloqot va ijtimoiy moslashuvni yaxshilashga yordam beradi.

Shu bilan birga, imkoniyati cheklangan o'quvchilarda bog'langan nutqni rivojlantirish muammolari bilan bevosita bog'liq bo'lgan masalalar bugungi kunda yetarli darajada ishlab chiqilmagan. Maxsus adabiyotlarda ushbu muammoga bag'ishlangan uslubiy va nazariy tavsiyalar juda kam. Shunday qilib, hozirgi vaqtda

maxsus ta'lim muassasalarida imkoniyati cheklangan o'quvchilarda bog'langan nutqni rivojlantirish muammosi amaliy va nazariy jihatdan dolzarbdir.

Tadqiqot natijalarining nazariy ahamiyati –tadqiqotni olib borish davrida mavjud adabiyotlar va olib borilgan tadqiqotlarga tayangan holda “bog'langan nutq” va “Tabiiy fan “ darslarida imkoniyati cheklangan o'quvchilar nutqini rivojlantirish” tushunchalarining mohiyati ochib berildi; Imkoniyati cheklangan o'quvchilar bog'langan nutqini rivojlantirishning o'ziga xos psixologik-pedagogik jihatlari yoritildi va asosiy bosqichlari belgilandi ,hamda ularda bog'langan nutqni syujetli rasm,seriyali rasmlar,multimedia va o'yin faoliyati orqali rivojlantirish imkonini beruvchi ba'zi o'yinlar mazmuni ishlab chiqildi. Shuningdek, olingan ma'lumotlar imkoniyati cheklangan o'quvchilarda mavjud bo'lgan bog'langan nutq muammolarni erta tabaqalangan ravishda tashhis qilish va bartaraf etish bilan bog'liq bo'lganligi sababli korreksion pedagogikada muxim ahamiyat kasb etadi.

Tadqiqot natijalarining amaliy ahamiyati - tadqiqot natijasida olingan ma'lumotlardan, ishlab chiqilgan modul,metodik tavsiyalardan respublikamiz Aloxida ta'limga extiyoji bo'lgan imkoniyati cheklangan o'quvchilar uchun ixtisoslashtirilgan maxsus ta'lim muassasalari oligofreno-pedagoglari, logopedlari, tarbiyachilari imkoniyati cheklangano'quvchilar bog'langan dialogik va monologik nutqidagi buzilishlarni korreksiyalashda, bog'langan nutqini rivojlantirish ,takomillashtirish bo'yicha korreksion-rivojlantiruvchi ish tizimini ishlab chiqishda foydalanilishi, nutqidagi nuqsonlarni bartaraf etish bo'yicha dastur, metodik tavsiyanomalar tuzishda, shuningdek “Maxsus pedagogika va inklyuziv ta'lim” fakulteti,”Oligofrenopedagogika” yo'nalishi bakalavriat bosqichida “Logopediya” fanlaridan ma'ruza, amaliy mashg'ulotlar o'tishda foydalanilishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi "Yangi O'zbekistonning 2022-2026 yillarga mo'ljallangan taraqqiyot strategiyasi to'g'ricida"gi PF-60-con Farmoni.

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 13 oktyabrdagi "Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'ricida"gi PQ-4860-con qarori.

3. Akcenova L.I. Cpesialnaya pedagogika. Ucheb. pocobie dlya stud. vychsh. ped. ucheb. Zavedeniy. – M.: Akademiya. 2004.

4. Amircaidova Sh.M. Maxsus pedagogika fani rivojlanishida Sharq mutafakkirlari g'oyalarining o'rnini va roli. (Abu Ali Ibn Cino ta'limoti asosida). Ped. fan. nom. ...diss. avtoref. – T.: 2006.

5. Muminova L.R. va b. Maxsus psixologiya. O'quv qo'llanma. - T.: O'zbekiston faylasoflari milliy jamiyati nashriyoti. 2018.

6. Muminova L.R. Teoreticheskie osnovy korrktsionno-pedagogicheskoy raboty po preodoleniyu rechevogo nedorazvitiya u detey doshkolnogo vozrasta. Avtoref. diss. ...dok. ped. nauk. - T.: 1992.

7. Muminova L.R., Nurkeldieva D.A. Nogironlikka ega bolalarni me'yorida rivojlanayotgan tengdoshlari jamoaciga ijtimoiylashuvi. "O'zbekistonda nogironligi bor shaxslarning turmush sifatini oshirishning tibbiy va ijtimoiy jihatlari". "XXI asrda sosiologiya va ijtimoiy ishning dolzarb muammolari" nomli 4 – Davriy to'plam. – T.: VNESHINVESTPROM, 2020.

8. Pulatova P.M. Korrktsionno-pedagogicheskaya rabota s gazetnym materialom v 5-om klasse vspomogatelnoy shkoly na urokax vneklacsnogo chteniya. Avtoref. diss. ... kand. ped. nauk. – M.: